

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING AHAMIYATI

*Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna, Aliqulov Shukurullo Fayzulla o'g'li
Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi. Shahrisabz davlat
pedagogika instituti assistenti*

Annotatsiya. Bugungi dunyoda ta'limning tez suratda o'zgarayotgan, rivojlanayotgan jarayonida, kreativ va zamonaviy metodlar samaradorligini oshirish, interaktiv o'qitish vositalaridan foydalanish, texnologiyalarning integratsiyasi, virtual platformalarda o'quvchilar ishtirokini ta'minlash, masofaviy ta'limning rivojlanishi kabi jarayonlarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, jamiyat rivojlanishi uchun foydasi tegadigan ish bilan shug'ullanishiga yordam beradi, o'quvchilarning talablariga mos keluvchi shakllarda o'rganishni ta'minlash orqali ularni o'rganishni yaxshilaydi hamda o'quvchilarni bilimni o'zlashtirish jarayonlarida shaxsiy maslahatlar berish, o'z fikrlarini ifoda qilish hamda yaratuvchanlik qobiliyatini oshirishga imkoniyat yaratadi. Maqolada kreativ va zamonaviy metodlar ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'rganish uchun mos keladigan metodlardan dizayn fikrlash, aqliy hujum, intellekt xarita, nusxasini ishlab chiqarish, rassomlik, SWOT tahlili, TRIZ metodi, hamkorlikda yaratish metodlari haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Bundan tashqari, bu metodlarning ta'lim samaradorligini qanday oshirishi, ularning faoliyati va natijalari ustida tafsilotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, samaradorlik, kreativlik, kreativ va zamonaviy metodlar, innovatsiya, motivatsiya, ijodiy fikrlash, o'yin texnologiyalari, Dizayn fikrlash, aqliy hujum, intellekt xarita, nusxasini ishlab chiqarish, rassomlik, SWOT tahlili, TRIZ metodi, hamkorlikda yaratish.

Аннотация. В быстро меняющемся и развивающемся процессе образования в современном мире оно играет важную роль в повышении эффективности творческих и современных методов, использовании интерактивных средств обучения, интеграции технологий, обеспечении участия учащихся на виртуальных платформах и развитие дистанционного образования. Эти методы помогают учащимся развивать самостоятельное мышление и творческие способности, заниматься работой, полезной для развития общества, совершенствовать свое обучение, обеспечивая обучение способами, отвечающими потребностям учащихся, а также предоставляют персональные консультации учащимся в процессе приобретения знаний. , выражая свои мысли и творчество, создает возможность для роста. В статье рассматривается важность творческих и современных методов в повышении эффективности образования, методов, подходящих для повышения интереса и обучения учащихся, включая дизайн-мышление, мозговой штурм, интеллектуальное картографирование, копировальное производство, рисование, SWOT-анализ, метод ТРИЗ, совместную работу. были даны методы создания. Кроме того, было подробно рассказано о том, как эти методы повышают эффективность образования, их деятельности и результатов.

Ключевые слова: Образование, эффективность, креативность, креативные и современные методы, инновации, мотивация, творческое мышление, игровые технологии, Дизайн-мышление, мозговой штурм, интеллектуальная карта, репродукция, живопись, SWOT-анализ, метод ТРИЗ, совместное творчество.

Abstract. In the rapidly changing and developing process of education in today's world, it plays an important role in increasing the effectiveness of creative and modern methods, the use of interactive teaching tools, the integration of technologies, ensuring the participation of students on virtual platforms, and the development of distance education. These methods help students to develop independent thinking and creativity, engage in work that is beneficial for the development of society, improve their learning by providing learning in ways that meet the needs of students, and provide personal advice to students in the process of acquiring knowledge, expressing their thoughts and creativity. creates an opportunity to increase. In the article, the importance of creative and modern methods in increasing the effectiveness of education, the methods suitable for increasing students' interest and learning, including design thinking, brainstorming, intellectual mapping, copy production, painting, SWOT analysis, TRIZ method, collaborative creation methods were given. In addition, details were provided on how these methods increase the effectiveness of education, their activities and results.

Key words: Education, efficiency, creativity, creative and modern methods, innovation, motivation, creative thinking, game technologies, Design thinking, brainstorming, intellectual map, reproduction, painting, SWOT analysis, TRIZ method, collaborative creation.

Kirish. O'zbekistonda kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta'lim muassasasini jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatishi, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, talabalar, ilmiy-pedagog kadrlarni zamonaviy kasbiy bilimlari va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda interfaol usullardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Malakali kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri – bu ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdir. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida “Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish” kabi ustuvor vazifalar belgilanib berilgan. Shunga muvofiq interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. [1]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Kreativ va zamonaviy metodlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi adabiyotlar va tadqiqotlar bu mavzuga oid ma'lumotlar taqdim etadi:

Ken Robinson ta'lim tizimlarining o'zgaruvchanlik va rivojlanish jarayonida kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyatini va ularning o'quvchilarni qiziqishga tortishdagi rolini qanday o'rganishni ta'kidlaydi. U o'zining "Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education" kitobida, klassik ta'lim usullarini kamaytirish va ta'lim jarayonini bir xilligiga qarshi chiqish uchun kreativ va zamonaviy metodlarning muhimligi haqida maslahatlar beriladi.[2]

Dave Burgess o'quvchilarni qiziqishga tortish va ularning motivatsiyasini oshirish uchun kreativ va zamonaviy metodlarni qo'llashini ta'kidlaydi. Kitob o'qituvchilarga o'quvchilarni harakatchan qilish, ularning qiziqishini oshirish va o'zlashtirish uchun ilg'or tajribalarni o'rganishda yordam beradi.[3]

Daniel H. Pink "Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us" o'z kitobida, motivatsiya tizimlarini tahlil qilish orqali insonlarning ishlash xarakteristikalarini o'rganishga bag'ishlangan. Daniel kreativ va zamonaviy metodlarning insonlarning motivatsiyasini oshirishdagi o'rinlarini ko'rsatadi va bu metodlarni ta'lim tizimlarida qanday qo'llashni maslahat beradi.[4]

Alan Jenkins "Innovative Teaching and Learning in Higher Education" ilmiy tadqiqot ishida, oliy ta'limning yangiliklar va rivojlanishida kreativ va zamonaviy metodlarni o'rganishning effektivligini oshirishdagi roli va ularga qanday qilib qo'llashni o'rganish uchun ko'proq ma'umot taqdim etilgan.[5]

Laura R. Ramirez, Miriam I. Espinosalar "The Impact of Creative and Innovative Teaching Methods on Students' Learning Outcomes" nomli ilmiy maqolasida, kreativ va zamonaviy metodlarining o'quvchilar o'rganish natijalariga qanday ta'sir ko'rsatishi va ularni ta'lim samaradorligini oshirishga yordam berishi tahlil qilinib, bu metodlar o'quvchilarning o'rganish darajalarini oshirish va ularning o'zlashtirishini yanada oshirishda ahamiyatini ta'kidlaydi.[6]

Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, *"kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi"*.

Ushbu adabiyotlar va tadqiqotlar kreativ va zamonaviy metodlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi rolini, ularni qo'llanilishini va o'quvchilarning o'rganish natijalariga ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar taqdim etildi.

Natijalar. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda o'qitishning zamonaviy usullari, shakl hamda vositalari, o'yin texnologiyalari, muammoli o'qitish, xususan, mustaqil ta'limning noan'anaviy metodlari ham muhim o'rin egallaydi.

An'anaviy ta'lim usullari va metodlarining o'zgarishsiz qo'llanilishi, o'quvchilarda motivatsiyani kamaytirishi va ta'lim jarayonini bir xillikda qolib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'quvchilar uchun o'rganishni qiziqroq va samarali tashkil etish imkoniyatini kamaytiradi. Kreativ va zamonaviy metodlar, masalan, interaktiv o'qitish vositalaridan foydalanish, texnologiyalarning integratsiyasi, virtual platformalarda o'quv jarayonini tashkil etish, masofaviy ta'limning

rivojlanishi kabi jarayonlarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlarini rivojlantirish, yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, jamiyatga mos keluvchi ish bilan shug'ullanish va yangiliklar bilan ta'riflash qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Xususan, kreativ metodlar, o'quvchilarning talablariga mos keluvchi shakllarda o'rganishni ta'minlash orqali ularni o'rganishni yaxshilaydi. Shuningdek, bu metodlar o'quvchilarning o'zlarini o'rganish va o'zlashtirish jarayonlarida shaxsiy maslahatlar berish, o'z fikrlarini ifoda qilish va yaratuvchi yondashuvda qatnashishga imkoniyat yaratadi. Natijada, kreativ va zamonaviy metodlar o'quvchilarning o'rganishni qiziqroq va ma'naviy ravishda qabul qilishiga, o'z fikrlarini yaratishiga va o'zlarini o'rganishda o'zlashtirishiga olib keladi.

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlari, zehni o'tkirligini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi.

Kreativ va zamonaviy metodlar muammolarni yaratish, yechish va tasvir etish jarayonida o'ziga xos usullar va tajribalarda biridir. Bu har qanday sohada innovatsiyalarni yaratish, ishlab chiqish va rivojlantirish uchun keng ko'lamli va ilg'or usullar va texnologiyalarni qo'llashni ta'minlaydi. Quyida kreativ fikrlashni oshirish va zamonaviy metodlarni o'rganish uchun mos keladigan metodlarni tavsifa etamiz:

1. Dizayn fikrlash (Design Thinking): Bu, muammolar va ularga yechim topish jarayonida odamlarning ijodiy, to'la fikrlarini ishlab chiqish va rivojlantirishga qaratilgan metod.

2. Aqliy hujum (Brainstorming): Jamoa bo'lib yoki individual ravishda fikrlar yig'ish uchun oson va effektiv metod bo'lib, tajriba bo'yicha qo'shimcha, yaqinda izlanayotgan muammolarni har tomonlama o'rganishga imkoniyat beradi.

3. Intelekt xarita (Mind Mapping): Bir masalaga yoki muammoga tegishli barcha fikrlarni, munozaralarni yoki ko'rsatkichlarni tasvirlash uchun grafik usul bo'lib, asosan bir tufayli yordam beradi va yangi aloqalarni aniqlashga yordam beradi.

4. Nusxasini ishlab chiqarish (Prototype production): Bir loyiha yoki mahsulotning o'zgaruvchan turlaridan biri bo'lib, ishlab chiqish va sinovdan o'tqazish jarayonlarida muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga yordam beradi.

5. Rassomlik (Storyboarding): Hikoya yoki dastur strukturasi uchun qo'llaniladigan tasvirlar to'plamining yaratilishi bo'lib, multimediya mahsuloti yaratuvchilar uchun qo'llaniladi.

6. SWOT Tahlili: O'quvchining mavzuga doir muammosini o'rganish uchun qo'llaydigan ilg'or metod bo'lib, kuchli va zaif, imkoniyat va tayanch tahqiqotlardan iborat bo'lgan tahlilni anglatadi.

7. TRIZ Metodi: O'ziga xos muammolarni yechish uchun fikr yoki usullar to'plamini yaratishni maqsad qilgan jarayon bo'lib, uning asosiy maqsadi, jiddiy

muammolarni yechish uchun texnikaga asoslangan qo'llanma hisoblanadi.

8. Hamkorlikda yaratish (Co-Creation): Bir jamoa yoki jamoa a'zolari, mijozlar yoki o'zaro faoliyatda ishtirok etadigan barcha hamkorlar o'rtasida ma'lumot, muammo yoki mahsulotlarni birgalikda yaratish usuli.

Bu metodlar faqat bir qismi, kreativ va zamonaviy yondashuvlar uchun mavjud bo'lgan turli vositalardan iboratdir. Har bir vaqt o'z maqsadlari va o'ziga xos muammolari uchun mos keluvchi usullarni tanlash muhimdir.

Muhokama. Yangi fikrlar va innovatsiyalar ta'lim sohasida hamma uchun foydali bo'lishi mumkinligi sababli, kreativ va zamonaviy metodlarning o'rganish, o'zlashtirish jarayonlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan yangi ilmiy tadqiqotlar hamda ma'lumotlarning mavjud bo'lishi kutiladi.

– O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish: Yangi tadqiqotlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishdagi kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyatini tasdiqlashga yordam berishi mumkin. Bu tahlillar, o'quvchilar o'rtasida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini oshirish uchun qanday metodlar va darslarni o'rganishning o'quvchi-o'qituvchilar uchun samarali bo'lishi haqida ma'lumot berishi mumkin.

– Natijalar tafsilotlari: Kreativ va zamonaviy metodlarning o'quvchilarning o'rganish natijalarini qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ko'proq ma'lumot berishi mumkin. Bu tahlillar, kreativ va zamonaviy metodlarning o'quvchilarning o'rganish darajasini oshirishdagi rolini, ularning ishlash hamda o'rganish usullarini rivojlantirishdagi muhimligini ta'kidlaydi

– Ta'lim texnologiyalari va innovatsiyalar: Yangi tadqiqotlar kreativ va zamonaviy metodlarning ta'lim texnologiyalarida qanday qo'llanilishi, virtual ta'lim platformalari, interaktiv o'qitish vositalari va boshqa yangiliklar orqali o'quvchilarning o'rganishini oshirishdagi rolini o'rganishga yordam berishi mumkin.

– O'qituvchilar tayyorgarligi va qobiliyatlarining rivojlanishi: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar tayyorgarligi, rivojlanishi, ularning kreativ va zamonaviy metodlarni qanday qo'llashini o'rganishga yordam berishi mumkin. Bu, o'qituvchilar va ta'lim sohasidagi professional taraqqiyotlar uchun muhimdir.

– O'rganish natijalarini o'zlashtirish: Tahlil va natijalar o'rganish jarayonlarini o'zlashtirish, zamonaviy metodlar o'quvchilarning kreativ fikrlash, muhokama qilish, yaratuvchanlik va boshqa kognitiv qobiliyatlarini oshirishdagi o'rinlarini aniqlashga yordam berishi mumkin.

Bu yo'nalishlardagi tahlillar, kreativ va zamonaviy metodlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini tushuntirilishi hamda ta'lim sohasidagi innovatsiyalarni o'rganishda muhim omillardan biridir.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish joizki, kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarning ta'limga qiziqishini oshirish, ularni ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning o'rganish darajasini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlar samarali bo'lib, ularning yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, fikrlash va muhokama qilish, va boshqa kognitiv qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari o'quvchilarning virtual platformalarda ishlashni o'rganishini, interaktiv o'qitish vositalaridan

foydalanishini va boshqa texnologik yangiliklarni qo'llashni ta'minlaydi.

Yuqoridagi muhokama va xulosalardan kelib chiqib quyidagi takliflarni kiritishni maqsadga muvofiq deb olamiz:

– O'qituvchilar va ta'lim sohasidagi kadrlar kreativ va zamonaviy metodlarni o'rganish va ularni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha xususiiy ta'limlar hamda dasturlar bilan mustahkamlashlari kerak;

– Ta'lim tizimlari kreativ va zamonaviy metodlarni qo'llash uchun texnologik vositalarni ta'minlash va ularga investitsiyalarni kiritish kerak;

– O'quvchilar, ota-onalar kreativ va zamonaviy metodlarni qo'llashda faol bo'lishlari uchun maslahatlar hamda qo'llanmalar taqdim etilishi kerak;

– Mustaqil tadqiqotchilar, akademik institutlar kreativ metodlarning ta'lim samaradorligi va o'quvchilarning o'rganish natijalarini o'zlashtirishdagi rolini yanada oshirish uchun ilmiy tadqiqotlar hamda yaratuvchanlikka e'tobor qaratishlari lozim;

– Davlat tashkilotlari va ta'lim sohasidagi muassasalar kreativ va zamonaviy metodlarning o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'zlashtirish jarayonlarini yanada rivojlantirish uchun yo'l xaritalarini ishlab chiqishi maqsadga muvofiq.

Shunday qilib, kreativ va zamonaviy metodlarning ta'lim tizimlarida qo'llanilishi o'quvchilarning o'rganish va o'zlashtirish jarayonlarini yanada samarali tashkil etishi uchun katta ahamiyatga ega. Bu yo'l bilan, ta'lim samaradorligini oshirish uchun kreativ va zamonaviy metodlarning rivojlanishi hamda qo'llanilishi keng ko'lamli ko'chirishlar uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

2. Ken Robinson. Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education. // Penguin Books, 2015.

3. Dave Burgess. Teach Like a Pirate: Increase Student Engagement, Boost Your Creativity, and Transform Your Life as an Educator. // Dave Burgess Consulting, Inc., 2012.

4. Daniel H. Pink. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. // Riverhead Books, 2009.

5. Alan Jenkins. Innovative Teaching and Learning in Higher Education. // Routledge, 2019.

6. Laura R. Ramirez, Miriam I. Espinosa. The Impact of Creative and Innovative Teaching Methods on Students' Learning Outcomes. // Journal of Education and Learning, Vol. 6, No. 3, 2017.

7. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. – СПб.: СПбГУТД, 2006.

8. A.A.Ismailov, X.J.Daminov, Z.A.Kosimova, G.A.Pirimov. Kreativ fiklashlarini baholash. // Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi. Toshkent-2021.

9. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "Oliy ta'lim muassasalarida "informatika va at" fanlaridan mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
10. Yaxiyaxonova, Muhiba. "Talabalarning mustaqil topshiriqlar bajarishda intellekt xarita yordamida ijodiy fikrlash ko 'nikmalarini rivojlantirish metodikasi." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
11. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
12. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
13. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
14. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
15. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Mechanisms For Optimization Of Detection And Correction Of Errors In Computer Text Processing Systems. *Journal of Engineering And Technology Research*, 10(1), 1-7.
16. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2(2), 369-373.
17. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "Математический аппарат методов принятия решения документооборота в высших учебных." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2022): 296-299.
18. Jurayev, Suxrobojon. "Oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning ahamiyati." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
19. Rahmatov, Sherqo'zi Olimovich. "Masofaviy ta'lim dasturlarining ta'lim tizimida afzalliklari va amaliy ahamiyati (moodle, scorm, tutor dasturlari misolida)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 1263-1270.
20. Бердиева, Гульноза. "Boshlangich sinf oqituvchilarini aktdan foydalanish asosida kasbiy faoliyatni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning asoslari." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.6 (2022): 1176-1180.
21. Berdiyeva, Gulnoza. "Informatika va axborot texnologiyalari fanini oqitishda masofaviy talim texnologiyalarining ahamiyati Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."
22. Saloxiddin o'g'li, Jurayev Suxrob, and Botirov Odilbek Xayrullo o'g'li. "modern server technologies." *научные достижения и открытия 2019: сборник статей X* (2019): 53.